

B letín

Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C.

“EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: ACCIONES PARA ENFRENTARLOS Y POLÍTICAS ACTUALES EN MÉXICO”

SEGUNDA PARTE

Colaboradores:

RODOLFO LACY TAMAYO

NINNA RIPPA SOLORIZANO

MARIEL F. CABADAS REYNA

DIRECTORIO

COMITÉ EDITORIAL

Lic. Daniel Basurto González

Lic. Sergio B. Bustamante Acuña

Lic. Alma O. Escamilla Cano

Dra. María E. González Ávila

MC. Ángel A. Luna Ramírez

COORDINADOR EDITORIAL

Lic. Yeni A. Fernández Benitez

EDITOR

Biól. Elisa Zavala Cuevas

ARTE Y DISEÑO

Lic. Jazmín Rodríguez González

FOTOGRAFÍA

Créditos a quien corresponda

Fotografía de portada alusiva a:

“EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: ACCIONES PARA ENFRENTARLOS Y POLÍTICAS ACTUALES EN MÉXICO”

e-mail: amia@amia.org.mx

Tel: (55) 5688 - 1014

www.amia.org.mx

Nuestras
redes sociales:

ÍNDICE

05

EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA: QUE NOS HIZO FALTA EN ACAPULCO Y QUE NECESITAMOS CONSTRUIR

Por Rodolfo Lacy Tamayo

11

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO: PROBLEMÁTICA, POLÍTICAS Y ACCIONES PROPUESTAS

Por Ninna Rippa Solorzano

18

COHERENCIA DE ACCIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Por Mariel Fernanda Cabadas Reyna

"Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores, por lo que no necesariamente reflejan la opinión de la AMIA. Los reconocimientos, citas y referencias bibliográficas que los colaboradores hicieron u omitieron hacer a la información extraída de otros autores, instituciones, informes, reportes u otros medios, según corresponda en cada caso, son de exclusiva responsabilidad de cada autor"

EDITORIAL

Escuché una vez decir que “el clima y el planeta no pueden esperar”. Que frase tan cierta, especialmente al considerar la variabilidad climática y sus manifestaciones en fenómenos meteorológicos extremos alrededor del mundo en los últimos años. Ejemplo de ello son: la tormenta en Zhengzhou, China (2021), las olas de calor de los últimos tres años en Estados Unidos; y, el Huracán Otis en Acapulco, Guerrero (2023). Estos eventos, exacerbados por la variabilidad climática, subrayan la urgencia de adaptarnos y mitigar sus efectos.

La respuesta a esta urgencia no solo se encuentra en honrar los compromisos del *Acuerdo de París* y su actualización en las políticas de la COP28, sino también en alinear nuestras acciones con marcos globales como el *Marco de Sendai para la Reducción de Desastres 2015-2030*. Este último nos insta a participar, prepararnos y responder afectivamente a los desastres, destacando la importancia de construir sociedades resilientes que puedan adaptarse a las variedades climáticas y mitigar sus impactos.

Miles de científicos coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5° C, nos ayudaría a evitar los impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, las políticas actuales apuntan a un aumento de la temperatura de 2.8% para finales de siglo.

Considero que lo anterior, que consiste en mantener el 1.5° C, se puede lograr, siempre y cuando, sociedad y gobiernos colaboren estrechamente en cumplir con las metas establecidas en el Convenio de París, entre otros marcos y acuerdos globales para guiar el progreso, en específico, para disminuir radicalmente el uso de combustibles fósiles.

En este orden de ideas, en la edición 83 de nuestro Boletín institucional, ponemos a su disposición la segunda parte del tema “*Efectos del cambio climático: acciones para enfrentarlo y políticas actuales en México*”, que ha sido enriquecida con la colaboración del Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, en cuyo artículo “**Sistemas de Alerta Temprana**”, nos comenta que la tragedia del huracán OTIS en Acapulco, puso de manifiesto la necesidad urgente de crear en México el Sistema de Alerta Temprana, de acceso universal e individualizado que el *Acuerdo de París* y los últimos Acuerdos de la COP indican como indispensable, para socorrer de manera

efectiva a las personas o comunidades con mayor vulnerabilidad ante esos fenómenos extremos, que hoy son reconocidos científicamente como problemas de origen antropogénico.

Asimismo, la Lic. Ninna Rippa Solorzano, en su artículo denominado **“Consecuencias del Cambio Climático en México: Problemática, Política y Acciones Propuestas”**, propone analizar los principales efectos del cambio climático en México, las políticas actuales que prevé el marco regulatorio para enfrentarlo, y una propuesta de acciones concretas para encarar de manera eficaz protegiendo a los sectores más vulnerables de nuestra población. Finalmente, en el artículo de la Lic. Mariel F. Cabadas Reyna, titulado **“Coherencia de Acción en el Cambio Climático, en Perspectiva de la Educación Ambiental”**, se cuestiona si una educación ambiental sólida, basada en estructuras políticas públicas consientes y firmes para generar un cambio en la sociedad, sería suficiente para poder transformar los hechos que hoy en día devastan el planeta.

A través de la reflexión sobre estos artículos, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, nos invita a considerar el daño inminente que el cambio climático está causando en nuestro planeta y cómo podemos actuar, alineando nuestras estrategias nacionales con los principios globales del *Marco de Sendai* y los acuerdos climáticos internacionales, para construir un futuro más seguro y sostenible.

Mtro. Sergio
Bustamante

*Comité Editorial
de la AMIA*

EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA: QUE NOS HIZO FALTA EN ACAPULCO Y QUE NECESITAMOS CONSTRUIR

**Rodolfo
Lacy Tamayo**

Ingeniero Ambiental y Doctor en Ciencias en Ingeniería por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como Maestro en Estudios Urbanos y Planeación, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). De 2018 a julio del 2023 fue Director de Medio Ambiente en la OCDE; enviado Especial de la OCDE ante la ONU para Asuntos Climáticos y Director de Acción Climática y Medio Ambiente para América Latina. De 2012 a 2018, fue Subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la SEMARNAT.

Resumen

El primer derecho climático que tenemos los pobladores del planeta es saber si nuestra vida está en riesgo en los próximos minutos, por la ocurrencia de un fenómeno hidrometeorológico extremo asociado con un calentamiento global. La tragedia del huracán OTIS en Acapulco puso de manifiesto la necesidad urgente de crear en México el Sistema de Alerta Temprana avanzado tecnológicamente, efectivo y eficiente. No obstante, las políticas actuales de protección civil en nuestro país no están alineadas al Acuerdo de París y estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar la cooperación y el financiamiento internacional para ello. En este artículo se presentan las características funcionales que debe tener el sistema, como el acceso universal e individualizado, la instrumentación con sensores en tierra y mar, la operación obligatoria vía servicios de telefonía celular y la integración al Sistema Nacional de Protección Civil que cuente con la infraestructura resiliente para dar aviso, apoyo y seguimiento a los afectados, a la vez de garantizar traslado seguro, refugio, servicios y recursos financieros para volver a la normalidad.

Que nos hizo falta en Acapulco y que necesitamos construir

El primer derecho climático que tenemos los pobladores del planeta, es saber si nuestra vida está en riesgo en los próximos minutos por la ocurrencia de un fenómeno hidrometeorológico extremo asociado con el calentamiento global. Este derecho, no escrito explícitamente en ningún régimen internacional ambiental o climático, subyace en el planteamiento y esfuerzo que múltiples gobiernos hacen para proteger a la población de huracanes, inundaciones, olas de calor, incendios forestales o deslaves de montañas, entre otros desastres “naturales” que son cada día más frecuentes y dañinos.

La tragedia del huracán OTIS en Acapulco, puso de manifiesto la necesidad urgente de crear en México el Sistema de Alerta Temprana, de acceso universal e individualizado, que el Acuerdo de París y las últimas Decisiones de la COP¹ indican como indispensable, para socorrer de manera

efectiva a las personas o comunidades con mayor vulnerabilidad ante esos fenómenos extremos, que hoy son reconocidos científicamente como problemas de origen antropogénico.

Es importante afirmar que el huracán OTIS sí era predecible y sí podríamos haber estado preparados para evitar muertes, pérdidas materiales y económicas, que suman ya billones de dólares y una crisis social que no termina de terminar, en uno de los destinos turísticos más bellos y conocidos del mundo.

En su artículo 7, el Acuerdo de París, que el Congreso de la Unión ratificó por unanimidad desde el año 2015, establece que los países “deberían reforzar su cooperación para potenciar la labor de adaptación, teniendo en cuenta el Marco de Adaptación de Cancún, entre otras cosas con respecto a... el fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la investigación, la observación sistemática del sistema climático y los sistemas de

alerta temprana,..." La inclusión de los sistemas de alerta temprana en el Acuerdo de París fue una de las propuestas que más impulsó en su momento el gobierno mexicano, dada la alta vulnerabilidad del territorio nacional, al ubicarse en el Hemisferio Norte, entre dos océanos, ser megadiverso y contar con una infraestructura costera urbana e industrial estratégica.

Para el monitoreo de ciclones tropicales, el Sistema Meteorológico Nacional, que es parte de la estructura operativa de CONAGUA y SEMARNAT, recurre a la información del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de los Estados Unidos de Norteamérica, ubicado en Miami. Es curioso leer que la misión del CNH es "salvar vidas, mitigar la pérdida de propiedades y mejorar la eficiencia económica del país emitiendo las mejores alertas, advertencias, pronósticos y análisis de condiciones climáticas tropicales peligrosas, y al mismo tiempo aumentar la comprensión de estos riesgos". México no tiene una institución con esta clara misión y capacidades, equipada con estaciones meteorológicas, boyas marinas instrumentadas y aviones caza huracanes, no obstante que somos un país expuesto cada vez más a huracanes cuya intensidad y frecuencia no hará más que aumentar, dados los escenarios climáticos que nos están afectando.

El huracán Patricia, en el Pacífico, fue sin duda el primer llamado de atención. Ocurrido en octubre del 2015, sus vientos de hasta 325 km/h lo convirtieron en un fenómeno fuera de la escala Saffir- Simpson. En el anecdotario de este huracán, que fue más allá de la Categoría 5, la NOAA tuvo que detener el tercer viaje de reconocimiento de su avión caza huracanes porque nunca habían incursionado en la espiral de una tormenta tropical con tanta energía acumulada.

En su célebre libro sobre huracanes, el Dr. Kerry Emmanuel del MIT² la máxima autoridad en la materia a nivel mundial, indicó que por cada grado más de temperatura en el mar, los vientos de un ciclón tropical aumentan hasta un 25%. Lo que ha ocurrido a nivel planetario es que el Océano ha acumulado el calor atmosférico por transferencia térmica³ y lo está haciendo de manera peligrosa⁴; y lo está liberando en la ocurrencia de estos fenómenos; diversos estudios infieren recientemente que el planeta ya rebasó los 1.5° C⁵, que era la meta más ambiciosa del Acuerdo de París.

Lo que se espera es que el Planeta vuelva a tener 2° C más de temperatura, como en el Plioceno hace 4 millones de años, y que tengamos el fenómeno de El Niño como una condición permanente⁶. Bajo este escenario, México tendría más huracanes y de mayor intensidad, tanto en el Pacífico como en el Atlántico y Golfo de México.

Durante la COP 27 realizada en Sharm el-Sheik en 2022, se tomó la Decisión 22/CP.27 sobre la implementación, con un plan ejecutivo de acción⁷, de lo que se ha denominado el Sistema Mundial de Observación del Clima, con el propósito de "entender mejor el cambio climático, los riesgos y los puntos de inflexión relacionados con el clima y los límites de adaptación, y lograr una mejor prestación de servicios climáticos y mejores sistemas de alerta temprana".

Ese mismo año, el Secretario General de la ONU, António Guterres, solicitó que los sistemas de alerta temprana tuvieran una cobertura universal en el año 2027 e invitó a los organismos financieros con iniciativas climáticas a que soportaran este esfuerzo. El núcleo de financiamiento lo conforman la iniciativa Climate Risk and Early Warning Systems, el fondo denominado Systemic Observations Financing Facility, el Green Climate Fund y diversos bancos de desarrollo. La idea es invertir 3 mil 100 millones de dólares en 5 años para lograrlo. Esta solicitud y compromiso de apoyo económico se confirmó en la Decisión -/CMA.5 de la COP 27, de tal suerte que todos los países, incluyendo a México, se comprometieron a tener para ese año sistemas de alerta temprana multi-

riesgos, universales en cobertura e individualizados (a través de telefonía celular) asociados a servicios públicos de difusión de datos climáticos, así como a sistemas de protección civil o de disminución de la vulnerabilidad y aumento de resiliencia.

Cabe aclarar que en México se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), hoy operado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hace poco más de 27 años, a raíz del trágico sismo de 1985 en la Ciudad de México, el cuál poco a poco se fue abocando más a desastres naturales de carácter hidrometeorológico, dada su mayor frecuencia. El SINAPROC incluye a los tres niveles y órdenes de gobierno (por ejemplo el DN-III-E) en un Consejo Nacional de Protección Civil, pero ahora es operado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, con apoyo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y el hoy Programa para el Fondo de Desastres Naturales (antes FONDEN). México posee diversos protocolos de prevención y actuación: antes, durante y después de una situación de emergencia. Antes operaba también con el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) ya extinto.

El CNPC integra diversos sistemas de alerta temprana, de los cuales, el “Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales” y el “Sistema de Alerta Temprana de Incendios” están relacionados con el cambio climático. El objetivo al 2024 es integrarlos todos en una sola plataforma (como lo indican las decisiones de la CMNUCC en las COPs), ya que se reconoce en el Programa Nacional de Protección Civil 2022-2024 que “Existen instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que cuentan con sistemas de alerta y monitoreo, los cuales permiten generar información desagregada sobre fenómenos perturbadores y transformar los resultados en pronósticos puntuales; sin embargo, se carece de infraestructura suficiente para la difusión de fenómenos naturales y de los procedimientos de prevención. Ello trae como consecuencia que solo un reducido porcentaje de la población reciba alertas acompañadas de información oportuna, accesible e incluyente.”

Asimismo, es necesario integrar “en una misma plataforma los avisos, boletines o alertas generados... con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.”⁹

SISTEMA AVANZADO DE ALERTA TEMPRANA de carácter universal e individualizado

Aun así, las políticas actuales de protección civil en nuestro país no están alineadas a lo aceptado en el Acuerdo de París y estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar la cooperación y el financiamiento internacional para tener un Sistema de Alerta Temprana (SAT) avanzado, con las siguientes características funcionales (ver diagrama), las cuales ya operan en diversos países desarrollados:

- Toda la población podrá recibir alertas por fenómenos meteorológicos extremos a través de los sistemas de telefonía móvil, sin dejar de poder escuchar vía TV, radio o megáfonos, según se requiera y en función de la cobertura de telefonía local
- Las empresas de telefonía deberán obligatoriamente transmitir los mensajes de alerta, en coordinación con el Sistema de Protección Civil, nacional o estatal, sin que esto implique un costo adicional a la ciudadanía
- El seguimiento y comunicación con la población afectada, vía telefonía celular (como se hace en aplicación como el Waze), será parte del SAT para garantizar su rescate, refugio y dotación de asistencia médica y servicios, incluyendo alimentación
- El SAT deberá tener una red de instrumentos y equipos para detectar, medir y rastrear en tiempo real los fenómenos meteorológicos extremos: tormentas, inundaciones, huracanes o ciclones tropicales, sequías prolongadas, deslaves, incendios, olas de calor, bombas de lluvia, heladas, lluvia de granizo, tornados, entre, otros.
- El Sistema de Protección Civil incluirá fondos y mecanismos para poder regresar a la normalidad y

activar la vida económica y social de la población, las actividades productivas y de servicio afectadas

- La fase preventiva del Sistema de Protección Civil es fundamental y es parte integral de los programas de adaptación, nacional, regional, metropolitano y/o locales (estados y municipios)

¹ COP. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Emanuel K. A., 2005. *Divine Wind: The history and science of hurricanes*. Oxford University Press, New York, 304 pp.

² <http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/AtmosphericScience/Meteorology/~//dml/dz11c2EmY2k9MDE5NTE0OTQxNg==>

³ Ver: <https://marine.copernicus.eu/es/acerca-de/productores/sst-tac>

⁴ Deng W., 2024. *Ocean warming and warning*. *Nature Climate Change* 14, 118-119, 2024. <https://doi.org/10.1038/s41558-023-01921-z>

⁵ McCulloch M. T., Winter A., Sherman C. E. y Trotter J. A., 2024. *300 years of sclerosponge thermometry shows global warming has exceeded 1.5 °C*. *Nature Climate Change* 14, 171-177, 2024. <https://doi.org/10.1038/s41558-023-01919-7>

⁶ Fedorov A. V., Brierley C. M. y Emanuel K. A., 2010. *Tropical cyclones and permanent El Niño in the early Pliocene epoch*. *Nature* 2010 Feb. 25; 463(7284):1066-70. Doi: 10.1038/nature08831.

⁷ World Meteorological Organization WMO, 2022. *Early Warnings for All. Executive Action Plan 2023-2027*. <https://library.wmo.int/records/item/58209-early-warnings-for-all>

⁸ Alasali F.m, Tawalbeh R., Ghanem Z., Alghazzawi F. y Alghazzawi M., 2021. *A sustainable Early Warning System Using Rolling Forecasts Based on ANN and Golden Ratio Optimization Methods to Accurately Predict Real-Time Water Levels and Flash Flood*. *Sensors* 2021, 21, 4598. <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/13/4598>

⁹ Consultar el DOF en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673256&fecha=05/12/2022#gsc.tab=0

¡CONSULTA LA PRIMERA
PARTE DEDICADA AL TEMA!

Edición 82

Enero - Febrero 2024

www.amia.org.mx

Boletín

Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C.

“EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO: ACCIONES PARA ENFRENTARLOS Y POLÍTICAS ACTUALES EN MÉXICO”

PRIMERA PARTE

Colaboradores:

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SARMIENTO
Y ALEJANDRO JARAMILLO MORENO

GIOVANNI
ÁVILA FLORES

CARLOS DEL RAZO OCHOA
Y FRIDA LÓPEZ BADILLO

MARIO FACIO
SALAZAR

Edición Enero-Febrero 2024

Ninna Rippa
Solorzano

Licenciada en derecho por la Universidad del Valle de México, con maestría en leyes por la Florida International University. Cuenta con más de 12 años de experiencia en firmas globales. Actualmente desempeña el rol de Senior Counsel en World Kinect Corporation. Tiene experiencia en derecho ambiental, cambio climático, litigio administrativo, y derecho comercial, con especial énfasis en el sector energético.

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO: PROBLEMÁTICA, POLÍTICAS Y ACCIONES PROPUESTAS

Resumen

El ensayo hace en primera instancia un análisis de los efectos del cambio climático a nivel global, y procede al análisis de éstos en México. Procede a describir las políticas gubernamentales actuales sobre el cambio climático en nuestro país, y concluye con una propuesta de diversas acciones para enfrentarlo a nivel global y en México.

Es evidente que México está enfrentando los resultados del cambio climático. Día a día nos enteramos de los cambios como resultado de dichos efectos, a los paisajes naturales, ríos, mares, vida silvestre y bosques. Nuestro país es especialmente vulnerable debido a factores como su ubicación geográfica, topografía y las condiciones socioeconómicas de sus habitantes. Los sectores más vulnerables de nuestra población invariablemente son aquellos quienes sufren los efectos del cambio climático en mayor medida. Este ensayo se propone analizar los principales efectos del cambio climático en México, las políticas actuales que prevé el marco regulatorio para enfrentarlo, y una propuesta de acciones concretas para encarar de manera eficaz protegiendo a los sectores más vulnerables de nuestra población.

Efectos del Cambio Climático a Nivel Global

Conforme a datos del Reporte de Cambio Climático publicado por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de 2023, el cambio climático, específicamente causado por el calentamiento global producto de las distintas actividades humanas, ha resultado en un impacto adverso general sobre la seguridad alimenticia y de acceso al agua, salud humana y sobre economías y sociedades con relación a pérdidas y daños a la naturaleza y las personas. Paradójicamente, las comunidades vulnerables que

históricamente han contribuido en menor proporción al cambio climático son ahora las más afectadas por los efectos del cambio climático global (IPCC, 2023). Podemos rastrear las causas del cambio climático ocasionado por el ser humano comenzando por la industrialización de los procesos productivos hace poco más de un siglo, aunado al incremento continuo de la población global, los incrementos a patrones de consumo y por ende incremento en la producción. Aunque la tecnología y la modernización de los procesos de producción de bienes y servicios han logrado una disminución de la concentración de emisiones de carbono en tales procesos, esta reducción no se compara con el aumento de las emisiones a causa de la demanda energética humana.

Los principales impactos, consecuencia del cambio climático, observados hoy en día a nivel global son el calentamiento de los océanos, la atmósfera y tierra firme. Se estima que el calentamiento de los océanos contribuyó al 91% del calentamiento del sistema climático, mientras que el calentamiento de la tierra, pérdida de glaciares y el calentamiento atmosférico, contribuyeron en aproximadamente 5%, 3% y 1%, sucesivamente. También se observa una intensificación de eventos climáticos extremos, preponderantemente olas de calor, sequías e inundaciones. Los frentes fríos en contraste han disminuido en frecuencia e intensidad. Las olas de calor marinas han duplicado en frecuencia desde los años 80 (IPCC, 2023).

Efectos del Cambio Climático en México

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), los principales efectos del cambio climático en México son el aumento de la desertificación en el norte del país; el aumento extremo de temperatura (22 estados superaron los 40 grados en el verano de 2023); cambios en los ciclos e intensidad de las lluvias; el incremento de la duración de las épocas de calor; la pérdida de bosques y vegetación debido a tala e incendios por aumentos a la temperatura; la desaparición de los glaciares; y la aparición de enfermedades en regiones donde antes no era común, como el dengue. (SEMARNAT, 2023) (Santos A., El País, 2023)

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) destaca que México es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático debido a sus características geográficas y condiciones socioeconómicas. Los fenómenos extremos ocasionados por el Cambio Climático, como ciclones de categoría 3 o más y sequías severas, han afectado al 90% del territorio nacional y han tenido un impacto significativo en la población y la economía del país. Se estima que hubo 2.5 millones de personas afectadas por fenómenos meteorológicos (INECC, 2018).

Efectos Sobre el Agua

Entre los efectos más destacados del cambio climático en México se encuentra la disponibilidad y calidad del agua. En cuanto a la disponibilidad podemos mencionar lo siguiente. Como parte del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se publicó en 2015 la última versión del Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático, en el cual el IMTA analizó diversos factores que contribuyen a dicha

vulnerabilidad, enfocándose en los sectores social, agrícola e hidrometeorológico. El reporte concluyó que los patrones de precipitación y temperatura están cambiando, lo que resulta en alteraciones en el ciclo hidrológico. Esto conduce a una variabilidad en la disponibilidad de agua, lo que se traduce en que algunas regiones experimenten sequías prolongadas y otras, enfrenten exceso de agua. Estos cambios también afectan la calidad del agua, ya que los eventos extremos pueden incrementar la contaminación y la salinización. (Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático, 2016)

Por otra parte, según datos periodísticos, en 2023 se estima que el 60% de los cuerpos de agua en México están contaminados y 157 acuíferos de los 653 conocidos, están sobreexplotados. Se menciona que, según datos compartidos por Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la Red del Agua UNAM y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica, 71% del país presenta un grado de presión hídrica alta o muy alta, lo cual indica que ya no se puede abastecer mayor demanda de la actual (La Jornada, 2023).

Fuente: Canva

Políticas Actuales sobre Cambio Climático en México

Una vez expuesta expuesto la problemática que surge a raíz del cambio climático en México, a continuación, se describen las políticas actuales implementadas dentro del marco regulatorio aplicable, cuyo propósito es buscar mitigar sus principales efectos y disminuir su impacto en la población, priorizando la protección a los sectores más afectados.

A nivel constitucional, el artículo 4 reconoce el derecho a un medio ambiente sano y establece la responsabilidad para quien cause daños al medio ambiente. La Ley de Planeación, en su artículo 3 refiere la necesidad de una planeación nacional de desarrollo que incorpore aspectos como la protección ambiental y el uso racional de recursos naturales. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es un instrumento para identificar problemas nacionales y proponer soluciones a lo largo del sexenio. La Ley General de Cambio Climático especifica el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable y detalla la creación del Programa Especial de Cambio Climático, liderado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Intersecretarial de

Cambio Climático, en el cual se establecen metas y estrategias de adaptación, mitigación e investigación. Cabe destacar que México es el primer país en vías de desarrollo en contar con una ley general de cambio climático (SEMARNAT, 2023). La Ley de la Industria Eléctrica busca regular y promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, y garantizar un servicio eficiente y promover la reducción de emisiones contaminantes. La Ley de Transición Energética busca regular el uso sostenible de la energía y establece obligaciones para la industria eléctrica en cuanto a energías limpias y reducción de emisiones contaminantes, sin comprometer la competitividad de los sectores productivos; uno de sus objetivos es apoyar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes limpias. La Estrategia Nacional de Cambio Climático enmarcada en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) subraya la importancia de tener planes de acción climática a corto, mediano y largo plazo, y establece cinco instrumentos clave para la planeación, éstos son la Estrategia Nacional, el Programa Especial, la Política Nacional de Adaptación, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los Programas de las entidades federativas.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional: son compromisos de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y buscan cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, específicamente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C.

Instrumentos internacionales adoptados por México: Las principales políticas actuales para enfrentar los efectos del cambio climático están enmarcadas en el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024 (PECC). El PECC está alineado con los compromisos internacionales adoptados por México. Enumera varios instrumentos internacionales que tienen un impacto directo en la definición de acciones, objetivos, estrategias y metas del PECC en relación con el combate al cambio climático a través de la adaptación y mitigación, asigna responsabilidades, tiempos de ejecución y coordina acciones (SEMARNAT, 2021).

El PECC tiene como enfoque cuatro objetivos: disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de la población, los ecosistemas y su biodiversidad, así como de los sistemas productivos y de la infraestructura; reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; impulsar

acciones y políticas sinérgicas entre mitigación y adaptación; y fortalecer los mecanismos de coordinación, financiamiento y medios de implementación para la política de cambio climático.

Por otro lado, México ha tomado acciones en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, tales como la eliminación del subsidio a la gasolina, la inversión en energías limpias, y el diseño de sistemas electrónicos para monitorear el progreso de sus Contribuciones Determinadas Nacionalmente.

En 2023, México participó en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en la cual se sumó al Compromiso Mundial de energía renovable y eficiencia energética, cuyo objetivo es triplicar la capacidad de generación de energía renovable a nivel mundial. El enfoque principal para México fue la adaptación con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia social ante el cambio climático, así como proteger los recursos y las economías mediante acciones de preservación y regeneración (Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicado No. 528, 2023).

Otro instrumento importante es la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), cuyo propósito es guiar la política nacional para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Como se señaló anteriormente, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ha llevado a cabo estudios sobre la vulnerabilidad de los recursos hídricos en México frente al cambio climático. Estos estudios buscan comprender los efectos cuantitativos del cambio climático en la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos ante eventos extremos como sequías, huracanes y tormentas tropicales. Como resultado de estas investigaciones, se actualizó el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático (última actualización en 2015, el cual forma parte del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Como parte del PECC, el IMTA analizó diversos factores que contribuyen

a la vulnerabilidad hídrica, enfocándose en los sectores social, agrícola e hidrometeorológico. El propósito del PECC es proveer a las instituciones gubernamentales responsables, como lo son: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la SEMARNAT y la Secretaría de Gobernación, de las herramientas e información necesarias sobre los eventos meteorológicos extremos y las áreas y poblaciones más afectadas, para implementar las acciones y programas necesarios para enfrentarlos.

Propuesta de Acciones para Enfrentar el Cambio Climático

Frente a la realidad esbozada, resulta imprescindible adoptar acciones de mitigación ambiciosas para lograr detener y mitigar los efectos de cambio climático en México, así como implementar estrategias basadas en los datos científicos actuales y los recursos disponibles para alcanzar un mayor nivel de protección social, con especial enfoque en los grupos más vulnerables.

Existen brechas significativas en los esfuerzos actuales de adaptación y mitigación. A pesar del progreso, existe una notable diferencia entre los niveles actuales de implementación y lo que se requiere para alcanzar los objetivos climáticos globales. Esto requiere un aumento en la financiación para la adaptación, especialmente en países en desarrollo, y un mayor compromiso del sector privado y la sociedad civil (IPCC, 2023).

A nivel general, debemos centrarnos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones de CO₂ y metano) los cuales son el principal contribuidor a los cambios en precipitación, sequías y otros eventos meteorológicos extremos. Esto implica la necesidad de una transición rápida hacia fuentes de energía renovable y un enfoque en la eficiencia energética en todos los sectores. Además, es importante fomentar prácticas agrícolas sostenibles y la conservación de ecosistemas naturales, ambos vitales para la captura de carbono.

La adaptación y la gestión sostenible del agua son esenciales para mitigar estos impactos. Por ello, es importante contar con datos actuales sobre el estado del recurso hídrico en México. Es necesario que se actualicen los índices nacionales, como lo es el Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el Cambio Climático, ya que dichos datos permiten que el gobierno gestione una planeación adecuada para enfrentar los retos en las comunidades y zonas más afectadas. Se requiere un fuerte compromiso del gobierno para combatir los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico mediante políticas públicas basadas en datos científicos actuales y metodologías comprobadas para mantener y recuperar los cuerpos de agua existentes.

Es necesario mejorar la resiliencia de nuestra infraestructura y comunidades en México, especialmente en áreas vulnerables, e implementar estrategias de adaptación inclusivas que consideren las necesidades de las comunidades más afectadas. Esto debido a que las comunidades más pobres sufren los efectos del cambio climático en mayor proporción, debido a su escasa resiliencia y capacidad de adaptación ante dichos cambios. Esto implica la necesidad de un fuerte compromiso por parte del gobierno y la población mexicana. Es imprescindible que la sociedad civil cuestione e investigue a fondo las propuestas de gobierno y exija el cumplimiento. De igual manera es importante que nuestros líderes exijan en los foros internacionales el compromiso de los países con las economías más desarrolladas y que, por ende, resultan ser mayores contribuidores

a la generación de gases de efecto invernadero; pero al mismo tiempo su poder económico los hace tener mayor capacidad de aportación de recursos económicos para mitigar dichos efectos. Los diferentes intereses políticos y económicos de cada país y región dificultan esta tarea, ya que el compromiso de recursos para dichos efectos no siempre es prioritario en las agendas gubernamentales.

Si aplicamos las acciones y estrategias que aquí se proponen, podemos lograr enfrentar los efectos del cambio climático de manera eficaz y lograr proteger a los grupos más vulnerables de nuestra población, garantizando un mejor futuro para las siguientes generaciones.

Bibliografía

Arreguín Cortés, Felipe, López Pérez, Mario, Rodríguez López, Olivia, Montero Martínez, Martín, Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) "Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático: efectos del cambio climático en el recurso hídrico de México", 2015. <http://187.174.234.55/handle/20.500.12013/1601>

De la Redacción, La Jornada, "El cambio climático hace más grave la crisis hídrica que se vive en México", 15 de mayo, 2023. <https://www.jornada.com.mx/notas/2023/05/15/politica/el-cambio-climatico-hace-mas-grave-la-crisis-hidrica-que-se-vive-en-mexico/>

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Prensa, "México, entre los países más vulnerables ante cambio climático", 12 de julio 2018. <https://www.gob.mx/inecc/prensa/mexico-entre-los-paises-mas-vulnerables-ante-cambio-climatico?idiom=es>

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2023). CLIMATE CHANGE 2023 Synthesis Report.

Santos Alejandro Cid, El País, La ola de calor que abrasa México: "Hay influencia del calentamiento global y la radiación solar", 13 de junio 2023. <https://elpais.com/mexico/2023-06-14/la-ola-de-calor-que-abrasa-mexico-hay-influencia-del-calentamiento-global-y-la-radiacion-solar.html>

Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicado No. 528, "Concluye participación de México en la COP28, 2023. <https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-participacion-de-mexico-en-la-cop28?idiom=es>

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, 8 de noviembre de 2021. <https://www.gob.mx/semarnat/documentos/programa-especial-de-cambio-climatico-2021-2024>

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, "Como afecta el cambio climático a México", 2023. <https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/como-afecta-el-cambio-climatico-a-mexico>

AMIA_{AC}
Academia Mexicana de
Impacto Ambiental, A.C.

CURSO

LAS NUEVAS GUÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR HIDROCARBUROS

EXPOSITOR:
MTRO. ALFONSO FLORES RAMÍREZ

Objetivo: Dar a conocer las nuevas guías y requisitos para la presentación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental del sector hidrocarburos

Día: 10 de abril de 2024

Formato: Virtual

Duración: 4 horas*

Horario: 10:00 a 14:00 horas

*Se entregará constancia de participación

Informes:

T: (55) 5688-1014

E: cursos@amia.org.mx

Cuota de recuperación:

Socio AMIA: \$1,000

Público en general: \$1,500+IVA

Mariel Fernanda Cabadas Reyna

Licenciada en Derecho egresada de la Universidad la Salle, Abogada, Mediadora Privada certificada en CDMX Y Guadalajara, Especialista en Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) por la UNAM, Maestrante y amante de la naturaleza.

COHERENCIA DE ACCIÓN CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Resumen

El artículo versa sobre la importancia de la experiencia como elemento clave para la toma de decisiones; nos refiere que, a través de ella, es como logramos tener conciencia de la importancia del cuidado de la naturaleza, componente fundamental en materia de combate al cambio climático. Así, la educación ambiental que fomenta la interacción directa para valorizar la importancia del medio ambiente es y será relevante en todo momento.

La educación hoy y siempre ha sido vital para la formación de los seres humanos, nos hace ser capaces de comprender la información brindada, así como de analizar lo que pasa en nuestro entorno; no basta solo con resolver problemas matemáticos o sujetarse a diversas historias contadas en un aula de clase, se trata de implementar una sólida formación para construir individuos que fincarán las bases para la toma de decisiones hechas a conciencia por una perspectiva aprendida a lo largo de los años.

Es por ello que, la educación es uno de los factores con más importancia en la vida de una persona, ya que con esto analizaremos la trascendencia de un sinfín de información.

La finalidad del presente texto es compartir mi punto de vista entre la educación ambiental y las acciones que se toman para enfrentar los retos al respecto del cambio climático; se podría llamar causa/efecto, lo cual nos dará la oportunidad de asumir responsabilidades y consolidar un mejor futuro.

Se podría asumir que al tener una educación ambiental sólida, en consecuencia, se deberían estructurar políticas públicas conscientes para generar un cambio, lo cual sería suficiente para poder transformar los hechos que hoy en día devastan en totalidad los recursos naturales, pero la formación de estas estructuras sólidas requiere establecer bases firmes.

Si bien es cierto que es inevitable causar daños irreparables a la naturaleza, debido a que muchos recursos no son renovables, así como asumir el hecho de que el continuo desgaste produce efectos irreparables originando y consecuencias considerables, la acción es realizar esfuerzos significativos para fomentar un uso perspicaz de los recursos naturales, así como medidas que implementen el cuidado de estos recursos.

La mejor herramienta para poder ser empáticos con la forma en que queremos vivir y la manera en cómo lo lograremos es, sin lugar a dudas, la educación ambiental. Se aplauden los esfuerzos en donde se incluyen cursos o formaciones para docentes para poder impartir la sensibilización en esta área, pero la pregunta sería: ¿Es suficiente?

La crítica está hecha para que nos sensibilicemos sobre: ¿Qué medidas se están tomando para el cuidado del planeta? La respuesta podría aminorar las consecuencias de lo que se vive en la actualidad, pero pasa el tiempo y al parecer somos pocos los que queremos y asumimos la responsabilidad de generar un cambio y esto es por el hecho de que no se experimenta el sentimiento del valor en los recursos naturales; la trascendencia de esta opinión es asumir la capacidad que se tiene para poder realizar cambios significativos desde un aula de clase, es por ello que me encuentro identificada, en este caso en específico, con la teoría de David Hume la cual expresa que: “los seres humanos no somos racionales, si no seres que nos movemos por costumbre y no es la razón sino la experiencia, la que nos da el conocimiento del mundo, no somos seres racionales ya que ninguna de las decisiones que tomamos en

nuestra vida, son racionales sino emotivas, además todo lo que conocemos lo conocemos por experiencia”. En este punto no se pretende analizar las corrientes filosóficas, pero sí me gustaría destacar lo esencial que en mi opinión es de suma importancia y, en este caso en concreto, me enfoco al hecho de analizar el concepto de tomar decisiones con base a la experiencia derivando así en una emoción de la disposición tomada.

Lo que deseo destacar es el concepto de experiencia, el cual en este contexto me parece el más adecuado para poder adentrarnos en una toma de decisión consciente al hacerlo con base a la práctica.

En este sentido, es necesario concebir cómo se perciben las decisiones tomadas con base a experiencias, en este caso, del cambio climático y las que se toman sin experimentar dicho tema. Sin generalizar, se advierte que la mayoría no valora las consecuencias que se generan al emitir una decisión con lo que respecta al cambio climático, ya que eligen lo que se conoce o se acostumbra, más no lo que permite conectar con la experiencia de conciencia, por lo tanto, en muchas ocasiones se decide lo que mejor beneficie al ser humano.

Ahora bien, al emitir una determinación, se piensa en cómo nos hará sentir la decisión tomada, la única manera de empatizar con las decisiones es mediante la práctica, vivirla te hace asumir los riesgos, así como los beneficios de la misma; es por ello que la implementación de una educación sólida objetiva es empezar en la educación básica con materias prácticas sobre el cuidado del entorno, llámese senderismo, prácticas en mar abierto, espeleología, cosecha, bienestar natural, energías renovables, finanzas circulares, conciencia del ambiente, entre otros, generando así un campo de acción en las montañas, las cuevas, en el mar, en el sistema financiero, en el digital, en todo aquello que nos haga reflexionar sobre la importancia de vivir en armonía con los recursos naturales.

El objetivo más importante de la educación en cambio climático es difundir el respeto, el importe que impera al tener un ambiente sano, los efectos que se causan al cuidar el ambiente y los recursos. El cambio climático se ha vuelto un tema que se ha señalado a lo largo de los años como un foco rojo, pero no se han dado las soluciones eficientes para modificar la devastación evitando su

propagación; de nada sirve acudir a foros, cursos, presentaciones de libros o cualquier otro evento, si no se integra de manera sensata la experiencia entre todos los individuos que habitamos el planeta; dejó de ser una advertencia, para convertirse en una realidad. Si se buscan soluciones esenciales es necesario sembrar la práctica desde una educación básica, en caso contrario, seguirá siendo solo un tema más, que se abandone al cambiar de página.

La trascendencia de implementar una educación de calidad es fundamental para generar el cambio que se necesita. Para poder generar un cambio, hoy necesitamos más acciones que disposiciones que regulen la actividad; el formar a adultos responsables marcará la diferencia de convertirnos en una sociedad generadora de conciencia ambiental.

¹ Melanson, 2023- Entrevista para el programa "El dedo en la llaga" de El Heraldo Radio, de México, sobre el libro "Hacia la Filosofía de la Libertad" [Podcast]. Spotify. <https://open.spotify.com/episode/2QUksfaYzqLnair4yzfi-vm?si=G55R5nxsRjKDih0tg341-g>

¡Afílate!

AMIA_{A.C.}
Academia Mexicana de
Impacto Ambiental, A.C.

**La Academia Mexicana de Impacto Ambiental,
asociación gremial sin fines de lucro:**

¡Te invita a formar parte de este grupo multidisciplinario!

Disfruta éstos y otros BENEFICIOS con tu membresía AMIA:

Recepción quincenal del
AMIActualiza con novedades del
sector

Convocatorias de participación en
el proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental que emite la
SEMARNAT

Recepción bimestral del Boletín
institucional con colaboraciones de
diferentes especialistas

Registro en nuestro directorio web
de consultores

Recepción de materiales
exclusivos para miembros AMIA

Cuota preferencial en inserción
publicitaria sobre tus servicios
como consultor

Incorporación en el chat exclusivo
de socios AMIA donde existe
constante retroalimentación

Oportunidad de participar en los
diferentes comités internos de la
AMIA

Capacitación profesional con hasta
30% de descuento con la AMIA y/o
instituciones con las que se
suscriba convenio

Acceso a las grabaciones de
eventos virtuales especiales

Notificaciones de información de
interés como capacitaciones,
noticias, avisos, infografías, etc.

Contáctanos

 (55) 5688-1014

 (56) 1838-9419

 membresia@amia.org.mx

 www.amia.org.mx

¡Síguenos en redes sociales!

AMIA, A. C.

amiaac

AMIAac_MX

amiaac

amiaac

MESA DIRECTIVA BIENIO 2022 - 2024

Academia Mexicana de Impacto Ambiental

PRESIDENTE:

M.I. Carlos Rábago Estela

PRIMER VOCAL:

Mtro. Alfonso Flores Ramírez

**PRIMER
VICEPRESIDENTE:**

M. en D. Carlos F. Del Razo Ochoa

SEGUNDA VOCAL:

Dra. Thania G. López García

**SEGUNDO
VICEPRESIDENTE:**

Dr. Raúl E. Arriaga Becerra

TERCERA VOCAL:

Biól. Magdalena Colunga García Marín

TESORERO:

Mtro. Héctor Lesser Hiriart

**PRESIDENTE DEL CONSEJO
TECNICO ASESOR:**

Lic. Daniel Basurto González

**PRIMER
SECRETARIA:**

Lic. Olga M. Briseño Senasiain

**SEGUNDA
SECRETARIA:**

Mtra. Martha E. Guerrero González

CONTACTO:

 (55) 5688-1014

 (56) 1838-9419

 amia@amia.org.mx

Síguenos en nuestras redes sociales:

eco

AMIA_{AC}
Academia Mexicana de
Impacto Ambiental, A.C.

www.amia.org.mx